

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

O'ralov Mirzoxid Abdug'ani o'g'li

**BANKLARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING XALQARO STANDARTLARIGA MUVOFIQLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

YOUR SEAL